

PERMASALAHAN PENDIDIKAN TERHADAP PESERTA DIDIK DALAM LINGKUP PSIKOLOGIS

Muhammad Maulana

Email: 2010128210006@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Psikologis salah satu ilmu sangat esensial dalam dunia pendidikan yang menjadi akan dasar yang sangat kendala dari seorang peserta didik dan dalam menghadapi era globalisasi yang dimana pendidikan berperan sangat efektif atau sangat penting dan menjadi salah satu dari ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan pada manusia. Psikologi yang ditinjau dari segi bahasa yang berawal dari kata Yunani yaitu *psyche* yang berarti jiwa dan *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dimana hasil dari gabungan tersebut psikologi itu ialah ilmu pengetahuan tentang ilmu jiwa yang dimana berdiri dengan sendirinya sebagai suatu disiplin yang pada kaidahnya disesuaikan dengan arah minat dan aliran pada saat itu yang sehingga menjadi psikologi yang dapat diartikan dalam hubungan dengan disiplinnya ilmu sosiologi, biologi, serta dengan ilmu filsafat. Psikologi dapat dibagi dalam tiga periode yaitu, psikologi praisistematis, psikologi sistematis, psikologi ilmiah.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan tujuan proses perubahan awal dari aspek kognitif menjadi afektif dan psikomotorik manusia atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan dalam lingkup pendidikan, yang dimana pendidikan awal mula sebuah proses interaksi dan pelatihan antara dua orang atau lebih yang dimana antara guru dan peserta didik yang dimana menghasilkan sesuatu perubahan sikap yang menunjukkan tingkah laku pada arah yang lebih baik, masalah dalam lingkup pendidikan memiliki masalah yang menyangkut aspek dalam kehidupan bersama. Yang dimana kehidupan itu baik di dalam masyarakat dan keluarga karena pendidikan yang berkegiatan yang sangat penting pada dasarnya ialah suatu ajaran yang menentukan dan menghasilkan suatu perubahan sikap dan tingkah laku dalam diri manusia dan kebudayaan. Dan oleh karena itu pendidikan menyerap apa yang dilakukan oleh masyarakat sekarang ini menjadikan kehidupan bangsa di masa depan.

Psikologis salah satu ilmu sangat esensial dalam dunia pendidikan yang menjadi akan dasar yang sangat kendala dari seorang peserta didik dan dalam menghadapi era globalisasi yang dimana pendidikan berperan sangat efektif atau sangat penting dan menjadi salah satu dari faktor yang paling menentukan kemajuan pada suatu bangsa, yang dimana jika suatu bangsa menjadi salah satu faktor untuk hal ini maka psikologi harus diterapkan dalam permasalahan akan pendidikan yang dimana agar tercipta pendidikan dapat berjalan dengan lancar, yang dimana dalam faktor psikologis terdapat faktor yang mempengaruhi akan belajar yaitu, minat, bakat, motif, kesiapan, intelegensi, perhatian, kematangan. dan faktor inilah yang mempengaruhi pendidikan, yang dimana harus adanya seorang pendidik agar mengendalikan serta mengatur akan belajar bisa dapat berlangsung secara efektif dan teroptimalkan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian artikel ini, adalah metode deskriptif, pada metode ini menggambarkan apa adanya tentang tujuan permasalahan pada pendidikan, yang mana metode deskriptif ditunjukkan dari hasil penelitian ini seperti mengumpulkan data-data, sumber serta jurnal dan referensi lainnya yang memberikan penelitian artikel ini dapat disusun dan di deskriptifkan dengan kajian lingkup psikologis dalam rumusan masalah dari berbagai karya ilmiah, sehingga mendapatkan hasil gambaran tentang penelitian pada artikel ini yang dibuat dalam penulisan.

PENDIDIKAN DALAM PSIKOLOGI

Psikologi yang ditinjau dari segi bahasa yang berawal dari dari kata di Yunani yaitu psyche yang berarti jiwa dan perkataan, adapun logos yang dimana dalam artian ilmu atau pengetahuan Warmansyah Abbas, E. R. S. I. S. (2020). dimana hasil dari gabungan tersebut psikologi itu ialah ilmu pengetahuan tentang ilmu jiwa yang dimana berdiri dengan sendirinya sebagai suatu ilmu disiplin yang pada kaidahnya disesuaikan dengan arah minat dan aliran pada saat itu yang sehingga menjadi psikologi yang dapat diartikan dalam hubungan dengan disiplinnya ilmu sosiologi, biologi, serta dengan ilmu filsafat mengutip (Sakerebau, J. (2018). Yang dimana psikologi dalam pertumbuhan dan perkembangannya tentang jiwa tidak pernah ada kesepakatan sejak dulu kala yang

dikarenakan sifat dan sejarah dalam psikologi dapat dibagi dalam tiga periode yaitu, psikologi prasistematik, psikologi sistematik, psikologi ilmiah yang mana ketiga ini dikumpulkan para filsuf untuk mencoba menumbuhkan dan mempelajari akan jiwa, yang dimana plato yang merupakan filsuf yunani pertama yang mengetahui akan tentang jiwa yang tampak terlihat cuman bayangan dari sebuah dunia yang nyata ini dan takkan pernah berubah dan ia berkata dunia itu dengan jiwa dan idea yang dimana itu adalah kepunyaan manusia yang selamanya ada di diri manusia.

Pendidikan pada dasarnya ajang yang memiliki proses yang tanpa henti yang dimana sejak manusia lahir sampai manusia mati pasti mengenal akan pendidikan, pendidikan yang disimpulkan bahwasanya memiliki aspek yang tidak ada kata hentinya untuk membentuk kehidupan manusia mengutip Abbas, E. W. (2018). psikologi menyertakan aspek biologis yang berkaitannya dengan aktivitas sistem saraf pada otak yang dimana aspek fisik yang berkaitan akan perkembangan fisik, aspek kognitif melihat dan memahami dari tindakan manusia semata dalam kerangka pengertian stimulus dan pada aspek kejiwaan yang mana merupakan akan gabungan antara persepsi, kesadaran, kognitif, dan gagasan. yang mana aspek ini saling berkaitan satu diantaranya yang tidak akan bisa dipisahkan dalam pendidikan, pada dasarnya pendidikan memiliki yang terinteraksi antara pengajar dan peserta didik yang dapat berjalan dengan secara efektif bila masing- masingnya mempunyai kajian sistematis tentang akan proses dan faktor yang berhubungan langsung dengan pemahaman karakteristik dan keadaan jiwa dalam tiap-tiap individu dalam pendidikan yang disebut dengan psikologi pendidikan. Pendidikan psikologis pada dasarnya yang dianggap suatu sebagai suatu psikologis yang berada dalam suatu studi yang melaksanakan dan memberikan materi kepada peserta didik dalam bersifat sendiri yang mempunyai hak hidup sendiri, yang bersifat kefilosofan sebagai suatu ilmu pengetahuan dalam pendidikan lingkup psikologis ini yang memiliki susunan dan prinsip atau kebenarannya sendiri dalam konsep pendidikan psikologis.

PERMASALAHAN PESERTA DIDIK DALAM PENDIDIKAN

Permasalahan peserta didik dalam pendidikan yang dimana pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu sendiri. pada sejak manusia lahir yang bekehidupan mulai ada dan akan mengalami pertumbuhan akan perkembangan, setiap manusia yang mengalami hal itu yang menjadikan permasalahan dalam perubahan fisik dan jasmani

yang pada proses pertumbuhan akan terjadi pula proses pada perkembangan yang dapat menyangkut aspek yang tidak dapat dipisahkan sama sekali karena memiliki pertumbuhan dan perkembangannya itu sendiri pada dasarnya suatu akan hal yang menyangkut perubahan pada dasar fisik peserta didik pada perkembangan akan seseorang itu terjadi adanya usaha belajar dalam penyesuaian psikologi yang permasalahan yang menunjukkan adanya proses perubahan tampil dalam kualitas kemampuan yang dimana perkembangan secara umum meliputi perubahan kualitas dalam diri manusia dan bukan pada kuantitas atau penambahan fisik yang dapat diketahui dengan perubahan mental serta rohani pada peserta didik dalam menjalani pendidikan.

Permasalahan pada selanjutnya tentang ruang lingkup pada pendidikan psikologi dalam keadaan jiwa dari anak, yang dimana masa yang paling mendasar itu adalah masa dimana semua itu menjadi titik awal dari pertumbuhan dan perkembangan dalam menyangkut keseluruhan aspek dan fungsi yang ada dalam diri manusia, menjadikan bakal menjadi masa yang begitu penting. Psikologi pada masa kanak-kanak dapat mempengaruhi masalah dengan adanya keadaan seperti lingkungan yang menghambat kepada faktor peserta didik yang dimana terdapatnya dampak masalah karena adanya bakal pendidikan yang bisa membawa peserta didik itu ke jalan salah, oleh karena itu dengan perkembangan psikologi pada masa kemasa dalam pendidikan, yang seharusnya teratur terjadi dan sangat terarah menuju pada suatu tingkat kedewasaan dan peningkatan dalam proses belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang akan menumbuhkan masalah dalam pendidikan yang dimana faktor tersebut terdiri dari, motivasi, sikap, kesehatan fisik serta mental, kepribadian dan ketekunan yang mempengaruhi dalam peningkatan prestasi dan semua faktor yang dimana akan terarah oleh adanya intelegensi sehingga membuat bagian integral yang penting dalam pendidikan. pada dasarnya cara seorang peserta didik belajar melalui rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap hal yang di anggapnya bisa menarik dan menentukan keberhasilan dan bisa keluar dari permasalahan pendidikan.

SIMPULAN

Pada kesimpulan ini pendidikan merupakan tujuan proses perubahan awal dari aspek kognitif menjadi afektif dan psikomotorik manusia atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan dalam lingkup

pendidikan, yang dimana pendidikan awal mula sebuah proses interaksi dan pelatihan antara dua orang atau selebnya yang dimana antara guru dan peserta didik yang dimana menghasilkan sesuatu perubahan sikap yang menunjukkan tingkah laku pada kearah yang lebih baik, Psikologi yang ditinjau dari segi bahasa yang berawal dari kata di Yunani yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang dimana dalam artian ilmu atau pengetahuan. dimana hasil dari gabungan tersebut psikologi itu ialah ilmu pengetahuan tentang ilmu jiwa yang dimana berdiri dengan sendirinya sebagai suatu ilmu disiplin yang pada kaidahnya disesuaikan dengan arah minat dan aliran pada saat itu yang sehingga menjadi psikologi yang dapat diartikan dalam hubungan dengan disiplinnya ilmu sosiologi, biologi, serta dengan ilmu filsafat.

Permasalahan peserta didik dalam pendidikan yang dimana pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu sendiri. pada sejak manusia lahir yang kehidupannya mulai ada dan akan mengalami pertumbuhan akan perkembangan dan Permasalahan pada selanjutnya tentang ruang lingkup pada pendidikan psikologi dalam keadaan jiwa dari anak, yang dimana masa yang paling mendasar itu adalah masa dimana semua itu menjadi titik awal dari pertumbuhan dan perkembangan dalam menyangkut keseluruhan aspek dan fungsi yang ada dalam diri manusia, menjadikan bakal menjadi masa yang begitu penting.

REFERENSI

- Abbas, E. W. (2018). Penguatan Pendidikan IPS Di Tengah Isu-Isu Global.
- Jumriani, J. (2018). KEGIATAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI DI KAMPUNG SASIRANGAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPS. *Jurnal Socius*, 7(1).
- Jumriani, J., Subiyakto, B., & Syaharuddin, S. (2019). Social Interaction Sasirangan Traders Village in The City of Banjarmasin as a Learning Resources on Social Studies. *The Innovation of Social Studies Journal*, 1(1), 65-77.
- Jumriani, J., Mutiani, M., Putra, M. A. H., Syaharuddin, S., & Abbas, E. W. (2021). The Urgency of Local Wisdom Content in Social Studies Learning: Literature Review. *The Innovation of Social Studies Journal*, 2(2), 103-109.
- Mutiani, M., Sapriya, S., Handy, M. R. N., Abbas, E. W., & Jumriani, J. (2021). Pembinaan Etika Peserta Didik Melalui Pembelajaran Tematik-Integratif Di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 704-709.
- Rusmaniah, R., Mardiani, F., Handy, M. R. N., Putra, M. A. H., & Jumriani, J. (2021). Social Services Based on Institutional for Youth Discontinued School. *The Innovation of Social Studies Journal*, 2(2), 151-158.

- Sakerebau, J. (2018). Memahami Peran Psikologi Pendidikan Bagi Pembelajaran. *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 1(1), 96-111.
- Suryana, S. (2020). Permasalahan mutu pendidikan dalam perspektif pembangunan pendidikan. *Edukasi*, 14(1).
- Syahrudin, S., & Mutiani, M. (2020). Strategi Pembelajaran IPS: Konsep dan Aplikasi.
- Warmansyah Abbas, E. R. S. I. S. (2020). Menulis di Era Covid-19: Memanage Trauma Psikologis Menghindari Psikosomatis. *Menulis di Era Covid-19: Memanage Trauma Psikologis Menghindari Psikosomatis*.